

detiknews

- Home
 - Berita
 - Jabodetabek
 - Internasional
 - Hukum
 - detikX
 - Kolom**
 - Blak Blakan
 - Pro Kontra
 - Infografis
 - Foto
 - Video
 - Indeks
- Adsmart
 - Terpopuler
 - Hoax or Not
 - Suara Pembaca
 - Pemilu 2024
 - Pantau Pemilu
 - Debat Pilpres

detikNews > Kolom

Kolom

BPK, BLU, dan Kekeliruan

A.P. Edi Atmaja - detikNews

Senin, 29 Nov 2021 15:30 WIB

Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom

Jakarta - Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal satu lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga itu disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedudukan BPK termaktub secara tegas dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G. Ini berarti BPK merupakan satu dari sedikit lembaga negara yang eksistensinya didasarkan pada dan secara khusus dijamin oleh konstitusi, hukum tertinggi negara.

Pasca amendemen konstitusi, tugas dan fungsi BPK diperluas mengikuti konstruksi hukum objek pemeriksaan BPK, yakni keuangan negara, yang juga meluas. Hampir segala aspek yang berkait paut dengan keuangan negara dapat diperiksa BPK. Kemudian muncullah kritik bahwa lingkup pemeriksaan BPK yang terlampau luas itu pada gilirannya mengaburkan orientasi pemeriksaan dan bahkan kewibawaan BPK sebagai lembaga negara konstitusional (Soeria Atmadja, 2013).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkembangan kiwari memperlihatkan kiprah BPK yang demikian masif dalam kancah internasional. BPK menginisiasi pembentukan dan terlibat aktif dalam organisasi-organisasi yang menghimpun lembaga-lembaga pemeriksa tertinggi (*supreme audit institution/SAI*) di tingkat Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. BPK pun beberapa kali terpilih sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa keuangan organisasi-organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Praktik-praktik tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan tersendiri karena BPK juga menerima pembayaran atas jasa pemeriksaan terhadap organisasi-organisasi internasional tadi yang diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Padahal BPK sebagai lembaga negara secara operasional telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu muncul wacana untuk membentuk badan layanan umum (BLU) di lingkungan BPK sehingga BPK dapat lebih fleksibel dalam mendayagunakan penerimaan yang diperolehnya dari praktik pemeriksaan terhadap organisasi internasional. Tulisan ini ingin membahas aspek hukum dari wacana pembentukan BLU di lingkungan BPK berkenaan dengan praktik pemeriksaan BPK terhadap organisasi internasional tersebut.

Eksplor lebih dalam berita dan program khas detikcom seputar Pemilu 2024

Kunjungi

Cak Imin: Selamat Natal 2023, Momentum Wujudkan Etika-Cinta Tanah Air

Mardiono Kampanyekan Kemenangan PPP Bareng KH Affuddin di Buleleng Bali

Berita Terpopuler

- #1 Mahfud Md Batal Kampanye ke NTB, Diminta Dokter Istirahat
- #2 Haru Anak Petani Lulus Bintara Polri: Ayah Tak Sempat Lihat Saya Dilantik
- #3 Ketua KPU vs Roy Suryo soal Sebutan 'Tukang Fitnah'
- #4 Debat Pilpres Ketiga Digelar Awal 2024, Temanya Pertahanan-Geopolitik
- #5 Duka dan Amukan Alam di Negeri 1.000 Masjid

[Lihat Selengkapnya →](#)

Foto

6 Foto

6 Foto

Foto News

Potret Jalannya Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta

13 Foto

Foto News

Ganjar Bakar Semangat Relawan di Sragen

2 Foto

Kaleidoskop 2023

Duka dan Amukan Alam di Negeri 1.000 Masjid

Foto News

Ketupat Juga Dihidangkan saat Perayaan Natal di Palu

[Lihat Selengkapnya →](#)

Fitrah BPK

Regulasi yang mula-mula merumuskan konsep dan konstruksi hukum tentang BLU adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dari undang-undang tersebut muncul aturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLU sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

Terkait pengelolaan BLU di ranah pemerintahan daerah, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLU Daerah yang wajib dipedomani pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Semua regulasi tersebut merumuskan BLU sebagai "instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas".

Berkenaan dengan topik tulisan ini, setidaknya terdapat tiga esensi BLU yang mesti diperhatikan, yakni (1) instansi di lingkungan pemerintah, (2) pelayanan kepada masyarakat, dan (3) penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.

Apakah BPK memiliki kapasitas untuk dapat tergolong dalam esensi pertama BLU sebagai instansi pemerintah? Bisa ya, bisa juga tidak. Ya, jika yang dimaksud adalah pelaksana BPK yang terdiri atas sekretariat jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, atau perwakilan sebagai satuan kerja pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.

Tidak, jika yang dimaksud adalah sembilan orang pimpinan tertinggi BPK, yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan tujuh orang anggota, yang merupakan wujud manunggal dari BPK. Mereka inilah makna harfiah dari BPK, sementara pelaksana BPK sebagai instansi pemerintah hanya membantu pelaksanaan tugas dan wewenang mereka.

Pertanyaan berikutnya, apakah praktik pemeriksaan terhadap organisasi internasional yang dilakukan BPK memenuhi aspek pelayanan kepada masyarakat sebagai esensi kedua BLU? Apakah organisasi internasional atau entitas apapun di luar kedaulatan negara Indonesia dapat disebut sebagai "masyarakat" yang dapat diberikan layanan oleh instansi pemerintah Indonesia?

BPK adalah lembaga negara yang dibentuk dan berkedudukan di Indonesia serta dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia. Alasan keberadaan BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Indonesia, bukan keuangan entitas lain. Bukan bermaksud mengecilkan dan antipati terhadap kiprah dan kontribusi BPK di kancah internasional, namun landasan konstitusional dan kerangka hukum nasional Indonesia belum memungkinkan praktik pemeriksaan BPK terhadap keuangan entitas lain di luar keuangan negara Indonesia.

Terakhir, dengan wacana pembentukan BLU, apakah BPK bermaksud menjual jasanya kepada organisasi internasional sesuai esensi ketiga BLU? Bagaimana BPK dapat mempertanggungjawabkan peran vitalnya sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengemban amanat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Indonesia jika BPK juga disibukkan dengan urusan lain yang bersifat transaksional di luar kepentingan nasional?

Dengan demikian, wacana pembentukan BLU di lingkungan BPK untuk mengakomodasi praktik pemeriksaan BPK terhadap organisasi internasional adalah suatu kekeliruan karena praktik tersebut sesungguhnya memang bermasalah dan mengandung banyak persoalan. Solusinya hanya dengan mengubah konstitusi sekali lagi dan/atau menyelaraskan kerangka hukum nasional di bawahnya. Tentu saja itu upaya yang tidak mudah dan membutuhkan tahapan yang cukup panjang.

Oleh karena itu, alih-alih melanjutkan praktik pemeriksaan terhadap organisasi internasional, BPK semestinya kembali ke fitrahnya sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Indonesia. Banyak persoalan bangsa yang sesungguhnya berpangkal pada belum terwujudnya kesejahteraan umum—salah satu tujuan bernegara Indonesia—yang menanti kontribusi nyata BPK. Mengutip Arifin P. Soeria Atmadja (2013), BPK seyogianya memprioritaskan urusan makro-strategis ketimbang tenggelam dalam urusan mikro-teknis belaka.

A.P. Edi Atmaja mahasiswa doktor ilmu hukum Universitas Indonesia

(mmu/mmu)

badan layanan umum bpk

Kesempatan Mendapatkan Emas dan Cashback 15 Juta. [Klik di Sini!](#)

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya >

detikNews

Usai Nonton Debat Cawapres, Relawan Ganjar Ini Beralih Dukung Prabowo-Gibran

detikNews

Tentara Israel Tewas di Gaza Meningkat, Netanyahu: Kami Tak Akan Berhenti

detikJabar

Miliarder Garut yang Berserakan di Kampung Pangauban

detikSulsel

50+ Contoh Ucapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Penuh Harapan dan Doa

detikSulsel

100 Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, Berbagi Keceriaan di Momen Spesial

detikSumut

PDIP Sebut Yenny wahid Dapat Tawaran Kekuasaan Sebelum Dukung Ganjar

Berita Terkait

Meluruskan Pendanaan Pembangunan IKN Nusantara

Hunian dekat AEON Mall Deltamas

Promoted

Natal dan Inspirasi Sikap Politik Rakyat

Membuka Mata pada Kesejahteraan Mental Siswa

Ayla, Yasmin dan Mimpi Palestina Merdeka

Ada Temuan BPK di 11 BUMN, Erick: Kalau Ada Korupsi Bawa ke Kejaksaaan!

Sejak Kapan Orang Indonesia Begitu Peduli Pada Palestina

Jokowi Tugaskan Sri Mulyani Cek Hasil Temuan BPK

Berita detikcom Lainnya